

गायन संगीत में नवाचार मंच की आधुनिक तकनीक

प्रदीप कुमार चोपड़ा

ध्रुवपद साधक (डागर वाणी) नैनीताल (उत्तराखण्ड)

संगीत एक ऐसा माध्यम है, जो साधक और श्रोता दोनों को एक सम्मोहन में बाँध कर रखता है, परन्तु मनुष्य की ध्वनि की कुछ सीमायें होती हैं, और जहाँ तक उसकी ध्वनि प्राकृतिक रूप से जाती है, वहाँ तक ही वह असरदार सिद्ध होती है, इसलिए रिकॉर्डिंग को मृत संगीत कहा जाता है। पुराने समय में संगीत में जो, मंच होता था उसकी कुछ सीमायें थी, उससे सिर्फ उतने ही लोग लाभ उठा पाते थे, जहाँ तक साधक (संगीतकार/ वादक) की ध्वनि पहुँचें। परन्तु यह बात सही है, कि उस समय मनुष्य की शक्ति (भौतिक रूप से) आज के मनुष्य की तुलना में ज्यादा होती थी। इसके प्रमाण रामायण, महाभारत आदि प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलते हैं। तो यह सीधी सी बात है कि उस समय के मनुष्य की आवाज भी आज के मनुष्य की अपेक्षा ज्यादा असरदार होती होगी। पर उसकी भी सीमायें थी। पर आज जहाँ विज्ञान ने इतनी उन्नति की है, वही आज का मंच भी बहुत प्रभावशाली बना है, जिसमें उपयोग होनेवाले आधुनिक यंत्र अत्यधिक शक्तिशाली हैं, कलाकारों को मिलने वाले यंत्र इतने प्रभावशाली होते हैं, कि वह उनके द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रमों को श्रोताओं तक वैसे को वैसे पहुँचाने में सक्षम है।

क्योंकि भारतीय शास्त्रीय संगीत बहुत ही सूक्ष्म गुणों से युक्त है। इसमें होने वाले काम भी उतना ही सूक्ष्म है। जिसके लिए साधकों को अपने द्वारा की जानेवाली क्रिया का सही रूप से दर्शन होना जरूरी है, उसके लिए आज विज्ञान ने कई उत्तम किस्म की मशीनें प्रदान की हैं।

आज के मंच की श्रेष्ठता इस बात पर निर्भर करती है, कि उसमें किस प्रकार की गुणवत्ता वाले उपकरणों व साधनों का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में मंच को जो सुविधायें मिली हैं, उनका विवरण निम्न प्रकार दिया जा सकता है—

- 1) उत्तम प्रकार के माईक.
- 2) उत्तम गुणवत्ता वाले मॉनिटर/स्पीकर
- 3) बैठने के लिए आरामदायक आसन
- 4) आधुनिक तकनीक युक्त विद्युत व्यवस्था
- 5) सज्जा के विभिन्न उपकरण
- 6) रिकॉर्डिंग के उत्तम सॉफ्टवेयर

1) **उत्तम प्रकार के माईक.** :- आज के मंच को जो माईक प्राप्त हुए हैं वह श्रेष्ठ गुणवत्ता के हैं, उन माईकों के आगे बैठा हुआ कलाकार यदि साँस भी लेता है तो वह उसे स्पष्ट रूप से पकड़ लेते हैं, यह माईक कई मायनों में कलाकार की ध्वनि को श्रोताओं तक स्पष्ट रूप से पहुँचाने में सक्षम है।

2) **मॉनिटर/स्पीकर** :- जब कलाकार मंच में अपनी प्रस्तुति देता है तो उसके लिए आवश्यक होता है कि वह जो कर रहा है वह उसको सुनाई पड़े, तभी वह अपने द्वारा प्रस्तुत किए जानेवाले कार्यक्रम की आगे की भूमिका को श्रेष्ठ रूपसे सोच सकता है। इसके लिए आज कलाकारों को इतने अच्छे मॉनिटर उपलब्ध हैं कि वह उनकी प्रस्तुति में बिना व्यवधान किए उनको उनके द्वारा किए जानेवाली क्रिया को प्रस्तुत करता है। और आज इतने अच्छे प्रकार के स्पीकर उपलब्ध हैं कि वह किलोमीटरों तक मंच में चल रही प्रस्तुति को जैसे का तैसा का प्रस्तुत करने में सक्षम है।

3) **उत्तम आसन** :- कार्यक्रम सुनने के लिए सभी वर्ग के लोग आते हैं, जिसमें बुरजुग, बच्चे, महिलाएँ होती हैं, इन सभी के लिए आज के मंच में आरामदायक आसन उपलब्ध हैं। ऐसे कई मंच हैं जहाँ इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जैसे कि भारत भवन (भोपाल)।

4) **आधुनिक तकनीक वाले विद्युत उपकरण** :- आज के मंच को जो विद्युत व्यवस्था प्राप्त हुई है वह इतनी सरल है कि वह पूर्ण रूपसे मंच और श्रोताओं पर बिना व्यवधान किये एक समानांतर रूप से प्रकाश डालती है, इसका सबसे ज्यादा फायदा नृत्य व थियेटर के कलाकारों को प्राप्त हुआ है, जैसे नृत्य में बारिश का वर्णन करते हैं तो प्रकाश द्वारा बारिश का माहौल उत्पन्न किया जाता है। यदि नृत्य में सूर्योदय का वर्णन आता है तो लाल, पीले रंग के प्रकाश से सूर्योदय का आभास किया जाता है।

INTERNATIONAL JOURNAL of RESEARCH -GRANTHAALAYAH

A knowledge Repository

5) **सज्जा के विभिन्न उपक्रम :-** सज्जा के विभिन्न उपक्रमों में यह किया जाता है कि जो कलाकार प्रस्तुति देते हैं उनके चित्र की होर्डिंग मंच के पार्श्व भाग में लगाई जाती है, जो मंच को रंजकता प्रदान करती है, व पुष्प, दीप आदि से मंच को पारम्परिक रूप दिया जाता है, एवं जैसा कला का संदर्भ अथवा विषय होता है उसके अनुसार भी मंच को सज्जित किया जाता है ।

6) **रिकॉर्डिंग के सॉफ्टवेयर :-** मंच में हो रही प्रस्तुति को संरक्षित करने के लिए विज्ञान ने बहुत श्रेष्ठ प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रदान किये हैं,

क – ध्वनि के लिए प्रोटूल्स, क्युबेस, नियन्डो आदि

ख – विडीयो के लिए अंडाफ्ट प्रीमीयर, अंडीलेस आदि

आज के समय में जहाँ सुगम संगीत में अनेक प्रकार के विद्युत उपकरण ध्वनि उपकरण एवं ध्वनि में प्रभाव डालने के विभिन्न प्रकार (मशीनो से) दिये जाते हैं जिससे प्रस्तुत कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं । जो बहुत ही सुन्दर व आनंददायी प्रतीत होते हैं ।

लेकिन यह सब शास्त्रीय संगीत में उपयोग नहीं किये जाते हैं, जबकि आज ऐसी मशीने व तकनीक उपलब्ध है जो बैठकी जैसा प्रभाव मंच से देनेमें सक्षम है, आज समाज में आम जनता जो शास्त्रीय संगीत के प्रति जागरूक नहीं है, या ऐसा कहे कि उदासीन है, इन सब उपकरणों के उपयोग करनेसे वह इसके प्रभाव, मुल्य व गुण को समझ सकेगी ।

आज की मंच व्यवस्था कई मायनो मे पुराने मंच से अधिक श्रेष्ठ है, पर उसका सही उपयोग आज भी शास्त्रीय संगीत के लिए नहीं हो रहा है, आयोजको को इसमें एक बडा अहम भाग अदा करने की जरूरत है । उनको चाहिए कि श्रेष्ठ तथा नवीन तकनीको से निर्मित साधनो को प्रयोग करे एवं मंच के सुधार के लिए जो संभावनाये हो सकती है वो कलाकारो को प्रदान करे । और जो शास्त्रीय संगीत की प्रतियोगिताये कराई जाती है उनमें भी श्रेष्ठ गुणवत्ता वाले यंत्रो का प्रयोग करे जिससे उसमें भाग लेने वाले प्रतिभागी यह सोचने और समझने पर विवश हो की यह सबसे श्रेष्ठ प्रकार का संगीत है और प्रतिभागी इसे अपने जीवन में सदा के लिए स्थान दे ।

सही अर्थ में देखा जाये तो मंच ही वह स्थान होता है जो श्रोता, साधक, कलाकार व शिक्षार्थीयो को एक उमंग, उत्साह व प्रेरणा देता है । यही मंच अत्याधुनिक साधनो से सुसज्जित होगा तो वह आने वाले विद्यार्थी, कलाकारो एवं श्रोताओ को बरबस सुनने, सीखने के लिये विवश कर देगा । क्योकि मंच श्रेष्ठ होगा तो सही अर्थो में शास्त्रीय संगीत का प्रभाव देने में सक्षम होगा, क्योकि शास्त्रीय संगीत में (लय, लडन्त, भिडन्त, सुर) का ही महत्त्व नहीं होता बल्कि इस सब का सही सामंजस्य व उपयोग होना एव इनका सही रूप में श्रोताओ तक पहुँचना ही शास्त्रीय संगीत की सबसे अहम भूमिका है और इस भूमिका का आधार कई मायनो में एक परिपूर्ण मंच ही है ।